

УДК 336.77

**БАНКОВСКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ****BANKING INVESTMENT LENDING:
THEORETICAL ASPECTS AND CURRENT STATUS**©*Байрам У. Р.**канд. экон. наук, Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, emir25@mail.ru*©*Bairam U.**Ph.D., Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia, emir25@mail.ru*©*Сафонова Н. С.**Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, natka-katenak@yandex.ua*©*Safonova N.**Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia, natka-katenak@yandex.ua*

Аннотация. В статье рассмотрена сущность банковского инвестиционного кредитования, проанализирована современная ситуация в области отечественного банковского кредитования инвестиций в основной капитал, определены основные проблемы кредитования предприятий реального сектора экономики и предложены пути решения выявленных проблем. По мнению авторов, банковское инвестиционное кредитование — это экономическая категория, подразумевающая под собой предоставление банковских кредитных ресурсов заемщикам на создание или приобретение основных производственных и непроизводственных фондов на условиях возвратности, платности, обеспеченности и целевого использования средств. В последние три года в структуре привлеченных ресурсов появились инвестиции из-за рубежа. Данное изменение является позитивным, поскольку свидетельствует о повышении инвестиционной привлекательности Российской Федерации, несмотря на санкции и прочие негативные факторы. В заключении авторы приходят к выводу, что основными направлениями инвестиционного процесса должны стать форсированный рост капиталовложений, прежде всего, в развитие общественной инфраструктуры и жилищного строительства; инвестирование в сектора, способные обеспечить конкурентоспособность российской экономики; поддержка ряда ключевых секторов, не обладающих должным инвестиционным потенциалом; инновационный характер инвестиций.

Abstract. This article deals with the essence of the bank investment lending, analyzed the current situation in the field of domestic bank lending to investment in fixed assets, the basic problems of crediting of the real sector of the economy and suggest ways to address the problems identified. According to authors, bank investment crediting is the economic category implying granting bank credit resources to borrowers on creation or acquisition of the fixed business and non-productive assets on the terms of recoverability, availability at a price, security and target use of means. In the last three years in structure of the attracted resources investments from abroad appeared. This change is positive as confirms increase in investment appeal of the Russian Federation, despite sanctions and other negative factors. In the conclusion authors come to a conclusion that they have to become the main directions of investment process the forced growth of capital investments, first of all, in development of public infrastructure and housing construction;

investment into the sectors capable to provide competitiveness of the Russian economy; support of a number of the key sectors which do not have due investment potential; innovative nature of investments.

Ключевые слова: инвестиции, банковское инвестиционное кредитование, инвестиции в основной капитал, источники финансирования инвестиций.

Keywords: investments, investment banking lending, investment in fixed assets, the sources of investment financing.

Банковское инвестиционное кредитование занимает довольно заметное место в развитии банковской организации. Инвестиционное кредитование способно генерировать значительные кредитные потоки, которые оказывают возможность банковскому учреждению получать определенную величину прибыли. Однако, в настоящее время, банки функционируют в сложных финансово-экономических условиях, вызванных трансформационными экономическими изменениями в стране. Вместе с тем, в условиях рыночной экономики усиливается роль инвестиционных процессов, которые способны обеспечить развитие приоритетных сфер экономики. Специфика этих процессов заключается в том, что они всегда должны иметь финансовое обеспечение, которое, в большинстве случаев, опирается на заемный ресурс. Проблема заключается в поиске оптимального решения в сфере инвестиционного кредитования, как с позиции банковского учреждения, так и с позиции заемщика. В связи с этим, тема является достаточно актуальной и современной.

Существует большое количество исследований, посвященных банковскому инвестиционному кредитованию, его проблемам и направлениям возможных их решений. Целесообразно заметить, что значительный вклад в развитие банковского инвестиционного кредитования внесли такие ученые-экономисты как А. А. Пересада и Т. В. Майорова [1], Ю. Н. Воробьев [3], Е. И. Воробьева [5, 7], А. П. Бондарь [6] и другие. Однако с течением времени рыночные рычаги управления выдвигают все новые требования, которые порождают определенные проблемы. Следовательно, необходимость дальнейших исследований в области банковского инвестиционного кредитования является вполне обоснованной.

Ученые утверждают, что знание основ банковского инвестиционного кредитования имеет важное значение для обоснованного выбора варианта при кредитовании инвестиционного проекта. А изучение современной ситуации в области банковского кредитования инвестиций позволит определить ряд проблем, реально существующих на отечественном кредитном рынке. Исходя из этого, целью статьи является определение сущности банковского инвестиционного кредитования, изучение современного состояния банковского инвестиционного кредитования в Российской Федерации и на основании этого предоставление рекомендаций по устранению выявленных недостатков.

Необходимость инвестирования предприятиями в модернизацию производства, его реконструкцию или расширение вынуждает субъектов хозяйствования искать приемлемые источники финансирования. Недостаток собственных средств предприятий влечет за собой необходимость заемного финансирования, важнейшим видом которого в данном случае выступает инвестиционное кредитование.

По мнению А. А. Пересады и Т. М. Майоровой под инвестиционным кредитованием следует понимать «кредитование прямых инвестиционных мероприятий или реальных инвестиций (вложений в основной капитал и в прирост материально-производственных запасов)» [1, с. 6]. Согласно этим авторам, в качестве кредиторов при инвестиционном кредитовании выступают коммерческие банки, кредитные союзы, консорциумы, финансово-промышленные группы и др., а также государство, международные финансовые организации, иностранные государства [1, с. 12]. Однако, в условиях рыночной экономики с

развитой системой финансово–кредитных институтов существует необходимость разделять инвестиционное кредитование, осуществляемое коммерческими банками, и проводимое другими кредиторами. В связи с этим возникает объективная необходимость трактовки банковского инвестиционного кредитования как самостоятельного термина.

К сожалению, на сегодняшний день определение данного понятия ни одним автором не приводится, так как подразумевается, что речь идет об инвестиционном кредитовании, осуществляемом банками. Однако термин «банковское инвестиционное кредитование» не является просто уточняющим к более широкому понятию «инвестиционное кредитование», а имеет самостоятельное значение, характеризуя важную сферу кредитной деятельности коммерческих банков [2].

По нашему мнению, банковское инвестиционное кредитование — это экономическая категория, подразумевающая под собой предоставление банковских кредитных ресурсов заемщикам на создание или приобретение основных производственных и непроизводственных фондов на условиях возвратности, платности, обеспеченности и целевого использования средств.

Как было сказано ранее, необходимость привлечения дополнительных ресурсов для финансирования инвестиций обуславливается, зачастую, недостаточностью собственных средств для реализации дорогостоящих инвестиционных проектов. Рассмотрим структуру источников финансирования капитальных инвестиций в России за период с 2005 г. по 2015 г. (Рисунок 1).

Рисунок 1. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования, % (составлено авторами на основании данных Федеральной службы государственной статистики: www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/).

Как видно из рисунка, за весь анализируемый период в структуре инвестиций в основной капитал соотношение между собственными и привлеченными средствами в среднем составляет 43:57. При этом в период 2005–2009 г. г. доля собственных средств уменьшается в пользу привлеченных, что свидетельствует, во-первых, о недостаточности собственного капитала для реализации инвестиционных проектов, а, во-вторых, говорит о доступности привлекаемых ресурсов.

Что же касается привлеченных ресурсов, то наибольший удельный вес занимают так называемые прочие источники финансирования. К ним можно отнести средства вышестоящих организаций, средства от выпуска корпоративных облигаций, а также средства от эмиссии акций. На втором месте за весь анализируемый период находятся средства,

выделяемые из бюджета (сюда относятся бюджеты всех уровней), при этом их доля в среднем составляет 19,6% от всех привлеченных ресурсов. И, наконец, на третьем месте находится банковское кредитование. Также следует отметить, что в последние три года в структуре привлеченных ресурсов появились инвестиции из-за рубежа. Данное изменение является позитивным, поскольку свидетельствует о повышении инвестиционной привлекательности Российской Федерации, несмотря на санкции и прочие негативные факторы [3, с. 67–69].

Рассмотрим динамику банковского инвестиционного кредитования в России в период 2005–2015 г. г. (Рисунок 2, Таблица 1).

Рисунок 2. Динамика объемов банковского инвестиционного кредитования в 2005–2015 г. г., млрд. руб. (Составлено авторами на основании данных Федеральной службы государственной статистики: www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/).

Результаты обработки статистически информационной базы показали, что взвешенной политики в отношении финансирования капитальных инвестиций с позиции заемного ресурса не существует. Отмечается изменение тенденции колебания его доли в общем объеме источников финансирования капитальных инвестиций. Начиная с 2005 г. в общем объеме вложений в основной капитал организаций реального сектора экономики отмечалось увеличение доли банковского кредита в финансировании инвестиций. В 2008 г. она достигла своего максимума — 11,8%, при этом объемы банковского инвестиционного кредита выросли на 236,1%. Такому росту способствовали благоприятные условия развития экономики, ее общий подъем. Однако с 2008 г. в течение последующих двух лет доля банковского кредита в финансировании инвестиций устойчиво снижалась: за два года их объем снизился с 791,9 млрд. руб. до 595,8 млрд. руб. Это во многом было обусловлено влиянием финансового кризиса. Затем ситуация несколько стабилизировалась, при этом в 2012–2014 г. г. доля банковских кредитов в финансировании инвестиций возросла с 8,4% до 10,6%. Так, кредитный ресурс вырос с величины 595,8 млрд. руб. в 2010 г. до 1097,8 млрд. руб. 2014 г. (или на 51,4%). При этом за весь анализируемый период именно в 2014 г. был отмечен максимальный объем предоставленных коммерческими банками кредитов на реализацию инвестиционных проектов. К такой ситуации стоит отнестись с двух позиций: банки активнее стали проводить политику продвижения заемного инвестиционного продукта

на рынок источников финансирования проекта, а предпринимательский сектор в условиях ограниченности собственных финансовых ресурсов больше внимания стал уделять инвестиционным решениям, которые должны быть внедрены с учетом банковского инвестиционного ресурса. Однако положительную динамику сохранить не удалось: так в 2015 г. доля банковского инвестиционного кредитования составила уже 8,1%. Такое значительное уменьшение объемов банковского кредитования реального сектора обуславливается общим спадом экономики РФ, вызванным падением курса рубля, нестабильностью на международном рынке капиталов, санкциями со стороны западных стран.

Как отмечалось ранее, свыше половины общей суммы объема финансирования инвестиций в основной капитал за весь анализируемый период составляли привлеченные средства, доля которых в последние годы неуклонно росла. При этом на банковские кредиты в среднем приходилось немногим более 9% (Таблица 1).

Таблица 1.

КРЕДИТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ БАНКОВСКИМ СЕКТОРОМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ

Показатели	Годы					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Инвестиции организаций всех форм собственности в основной капитал (крупные и средние предприятия), млрд. руб.	6 625,0	8 445,2	9 595,7	10 065,7	10 379,6	10 277,1
Кредиты банков в инвестициях организаций всех форм собственности в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства), млрд. руб.	595,8	725,7	806,3	1 003,6	1 098,7	805,3
Кредиты банков в % к инвестициям организаций всех форм собственности в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства)	9,0	8,6	8,4	10,0	10,6	7,8

(Составлено авторами на основании данных [4]).

На наш взгляд такое соотношение не является оптимальным, поскольку с ростом объемов банковских инвестиционных кредитов их удельный вес в общем объеме инвестиций в основной капитал уменьшался. Это связано с тем, что в 2011–2012 г. г. темп прироста инвестиций в основной капитал значительно превышал темп прироста банковского инвестиционного кредитования, следовательно, в этот период предприятия предпочитали в качестве источника финансирования инвестиционных проектов использовать собственные средства. А сокращение доли банковского кредитования инвестиционных проектов в 2015 г. обусловлено общим снижением объемов кредитования банками инвестиционных организаций все форм собственности.

Рассмотрим объемы инвестиционного кредитования в общем объеме финансируемых средств по видам деятельности за 2015 г. (Рисунок 3).

Как мы видим на Рисунке 3, такой вид экономической деятельности, как гостиницы и рестораны, почти на 50% финансируется за счет банковского инвестиционного кредитования. Это обусловлено тем, что зачастую собственники не имеют в распоряжении объема ресурсов, необходимого для строительства данных объектов, вследствие чего они вынуждены прибегать к привлечению ссудной стоимости. А поскольку окупаемость вложенных финансовых ресурсов достаточно высока, эффективность привлечения именно инвестиционного кредитования вполне оправдывается.

На втором месте по степени покрытия первоначальных инвестиций за счет банковского инвестиционного кредитования занимает такой вид экономической деятельности, как сельское хозяйство. При этом доля банковского инвестиционного кредитования в общем объеме инвестируемых средств составляет 34,7%. Третье место занимает рыболовство, далее — обрабатывающие производства, доля банковского инвестиционного кредитования при этом 20,6%. А такие виды экономической деятельности, как образование и здравоохранение в наименьшей степени финансируются за счет инвестиционного кредитования, поскольку зачастую финансирование инвестиционных проектов данных сфер происходит за счет бюджетных средств.

Рисунок 3. Доля инвестиционного кредитования в общем объеме финансируемых средств по виду деятельности в 2015 г., %. (Составлено авторами на основании данных Федеральной службы государственной статистики: www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/).

Так, на основании проведенного исследования можно заключить, что современный рынок банковского инвестиционного кредитования обладает рядом проблем. В наиболее обобщенном виде совокупность проблем, а также предлагаемых авторами путей их решения, представлена на Рисунок 4.

В заключение можно сказать, что одной из важнейших функциональных форм банковского кредита является инвестиционный кредит, который предназначен для реализации различных инвестиционных проектов и играет исключительно важную роль в обеспечении модернизации и развитии экономики. В настоящее время основными направлениями инвестиционного процесса должны стать форсированный рост капиталовложений, прежде всего, в развитие общественной инфраструктуры и жилищного строительства; инвестирование в сектора, способные обеспечить конкурентоспособность российской экономики; поддержка ряда ключевых секторов, не обладающих должным инвестиционным потенциалом; инновационный характер инвестиций.

Рисунок 4. Проблемы отечественного рынка банковского инвестиционного кредитования и пути их решения (составлено авторами на основании [5]).

Список литературы:

1. Пересада А. А., Майорова Т. В. Инвестиційне кредитування: навч. посібник. Киев: КНЕУ, 2002. 271 с.
2. Кирильчук Н. А., Блажевич О. Г., Сафонова Н. С. Формирование и использование ресурсной базы коммерческого банка // Вестник науки и творчества. 2016. №5 (5). С. 224–231.
3. Воробьев Ю. Н., Балахничева Л. С., Блажевич О. Г. Значение иностранных инвестиций в экономике Российской Федерации // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2016. №7 (8). С. 64–73. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/yorobyov> (дата обращения 15.10.2016). DOI: 10.5281/zenodo.58091.
4. Обзор банковского сектора Российской Федерации. Аналитические показатели. 2016 г. №167 (сентябрь). Режим доступа: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1609.pdf. (дата обращения 15.10.2016).
5. Воробьева Е. И., Османова Э. У. Направления повышения инвестиционной активности банков // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2014. №2 (27). С. 83–88.
6. Бондарь А. П., Борзова Н. А. Проблемные вопросы инвестиционной деятельности в республике Крым // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2015. № 4 (33). С. 133–138.
7. Воробйова О. І. Банківська система країни та її вплив на реальний сектор економіки: монографія. Симферополь: Доля, 2008. 200 с.

References:

1. Peresada A. A., Maiorova T. V. Investitsiine kredituvannya. Navch. Posibnik. Kiev, KNEU, 2002. 271 p.
2. Kirilchuk N. A., Blazhevich O. G., Safonova N. S. Formirovanie i ispol'zovanie resursnoi bazy kommercheskogo banka. Vestnik nauki i tvorchestva, 2016, no. 5 (5). pp. 224–231.
3. Vorobyov Yu., Balahnicheva L., Blazhevich O. The importance of foreign investment in the economy of the Russian Federation. Bulletin of Science and Practice. Electronic Journal, 2016, no. 7 (8), pp. 64–73. Available at: <http://www.bulletennauki.com/yorobyov>, accessed 15.07.2016. (In Russian). DOI:10.5281/zenodo.58091.
4. Obzor bankovskogo sektora Rossiiskoi Federatsii. Analiticheskie pokazateli. 2016 g. №167 (sentyabr). Available at: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1609.pdf, accessed 15.10.2016.
5. Vorobeveva E. I., Osmanova E. U. Napravleniya povysheniya investitsionnoi aktivnosti bankov. Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii, 2014, no. 2 (27), pp. 83–88.
6. Bondar A. P., Borzova N. A. Problemnye voprosy investitsionnoi deyatelnosti v respublike Krym. Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii, 2015, no. 4 (33), pp. 133–138.
7. Vorobiova O. I. Bankivska sistema kraïni ta її вплив на real'nii sektor ekonomiki: monografiya. Simferopol: Dolya, 2008. 200 p.

*Работа поступила
в редакцию 19.10.2016 г.*

*Принята к публикации
23.10.2016 г.*